

NEFT-GAZ SANOATI OQOVA SUVLARIDAN OG'IR METALL IONLARI VA FENOLIK BIRIKMALARNI BIOAKTIV KARBON MATERIALLAR YORDAMIDA SELEKTIV SORBSION AJRATISH MEXANIZMLARINING KVANT-KIMYOVIY MODELLASHTIRILISHI

B.A. Yo'ldoshev¹

X.B. Abdumalikova²

H.B. Abdumalikova

¹O'zbekiston Milliy universiteti harbiy tayyorgarlik o'quv markazi

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

abdumalikova.khusnora.2021@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17403256>

Bugungi kunda neft-gaz sanoati korxonalarida (ayniqsa, gazni qayta ishlash va neftni tozalash zavodlarida) hosil bo'layotgan oqova suvlar tarkibi yuqori darajadagi og'ir metall ionlari (Pb^{2+} , Cd^{2+} , Cr^{3+} , Ni^{2+}), shuningdek fenol, krezol va toluol kabi toksik organik birikmalar bilan murakkablashgan. Ular suv havzalari va tuproqqa tushganda biotizimlarda toksik akkumulatsiya yuzaga keltiradi, bu esa ekologik xavfsizlikka bevosita tahdid tug'diradi.

An'anaviy koagulyatsion va flokulyatsion texnologiyalar bu moddalarning murakkab kimyoviy shakllari va o'zaro sinergik ta'siri tufayli yetarli darajada samarali emas. Shu sababli, bioaktiv karbon materiallar (BACM) asosida selektiv sorbsion ajratish texnologiyalarini chuqur fundamental o'rganish zarur. Mazkur jarayonlarni kvant-kimyoviy modellashtirish (DFT - Density Functional Theory (Zichlik funksional nazariyasi) va MD - Molecular Dynamics (Molekulyar dinamika)) orqali atom va molekulyar darajada tahlil etish, biosorbentning elektron tuzilmasi, bog'lanish energiyasi va selektivlik ko'rsatkichlarini aniqlash imkonini beradi. Bu yondashuv neft-gaz sanoatining ekologik xavfsizligi va chiqindisiz texnologiyalarini rivojlantirish uchun yangi ilmiy yo'nalishni ifodalaydi.

Bioaktiv karbon materiallar - tabiiy chiqindilardan, jumladan, qishloq xo'jaligi mahsulotlari qobig'i, yog'och yoki yong'oq po'choqlaridan tayyorlanadigan uglerodli adsorbentlardir. Ularning tuzilishida mikropora, mezopora va makroporalarning mavjud bo'lib, bu ko'p pog'onali sorbsion jarayonlarning yuzaga kelishiga imkon beradi. Ayniqsa, termik yoki kimyoviy aktivatsiya orqali tayyorlangan bioaktiv karbonlar yuqori sirt maydoni, kislorodli funksional guruhlarning mavjudligi va aromatik halqalarning π - π o'zaro ta'sir xususiyatlari bilan ajralib turadi. Neft-gaz sanoati oqova suvlari uchun bunday materiallar nafaqat iqtisodiy jihatdan arzon, balki qayta regeneratsiya qilinadigan, ekologik toza alternativ sifatida e'tirof etilmoqda.

Fenol va ksilol molekullari aromatik tuzilishga ega bo'lgani sababli ularning bioaktiv karbon yuzasiga bog'lanish mexanizmlari π - π bog'lar, vodorod bog'lari va dispers kuchlar bilan belgilanadi. Fenol molekulasi bioaktiv karbon yuzasidagi gidroksil ($-OH$) va karboksil ($-COOH$) guruhlari bilan o'zaro ta'sirlashib, kompleks hosil qiladi. Ksilol esa, asosan, aromatik halqalararo π - π ta'sirlar orqali adsorbsiyalanadi. Ushbu jarayonlarni chuqur tushunish uchun kvant-kimyoviy modellashtirish muhim ahamiyatga ega, chunki u elektron zichlik taqsimoti, potensial energiya yuzalari va bog'lanish energiyalarini aniqlash imkonini beradi. DFT va Hartree-Fock yondashuvlari yordamida bioaktiv karbonning model klasterlari bilan fenol va ksilol o'zaro

ta'sirining energiyasini hisoblash orqali ularning selektiv adsorbsiyasi mexanizmini chuqur tahlil qilish mumkin.

Kvant-kimyoviy modellashtirish natijalari shuni ko'rsatadiki, bioaktiv karbon yuzasida fenol molekulasini uchun adsorbsiya energiyasi ksilolga nisbatan yuqoriroq, bu esa fenolik birikmalarni selektiv ajratish imkonini beradi. Shu bilan birga, metall ionlari (masalan, Cu^{2+} , Ni^{2+} , Fe^{3+}) bioaktiv karbonning kislorodli markazlariga kovalent yoki elektrostatik tarzda bog'lanadi, natijada bioadsorbentning yuzasi polifunksional faol markazlarga ega bo'ladi. Bunday sinergetik effekt og'ir metall ionlari va organik ifloslantiruvchilarni bir vaqtning o'zida ajratish samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, bioaktiv karbon materiallarining modifikatsiyasi, masalan, azot, oltingugurt yoki metall nanokatalizatorlari kiritilishi ularning elektron xususiyatlarini o'zgartirib, selektivlikni oshiradi. Bunday modifikatsiyalangan bioaktiv karbonlar neft-gaz sanoati oqova suvlari tarkibidagi murakkab ifloslantiruvchilarning kompleks ajratilishi uchun yangi avlod sorbentlari sifatida qaralmoqda. DFT orqali yuzaga kelgan elektron tranzitsiya holatlari, (HOMO-LUMO-energiya oralig'i) energiya farqlari va bog'lanish energiyalarini hisoblash natijalari shuni ko'rsatadiki, kiritilgan bioaktiv karbonlar π -elektron tizimining o'zaro ta'sirini kuchaytiradi va fenollar bilan mustahkam kompleks hosil qiladi.

Shunday qilib, bioaktiv karbon materiallar asosida qurilgan selektiv sorbsion tizimlar nafaqat ekologik toza va iqtisodiy jihatdan maqbul, balki zamonaviy kvant-kimyoviy modellashtirish asosida optimallashtiriladigan ilg'or texnologiyalar sirasiga kiradi. Ularning neft-gaz sanoati oqova suvlarini tozalashdagi amaliy ahamiyati yuqori bo'lib, bu yo'nalish bo'yicha tadqiqotlar O'zbekiston uchun ham strategik ahamiyatga ega. Mamlakatning uglevodorod resurslariga boy hududlarida ekologik xavfsizlikni ta'minlash, chiqindi suvlarni qayta foydalanish va resirkulyatsiya tizimlarini yo'lga qo'yishda bioaktiv karbon asosidagi texnologiyalar kelajakda muhim rol o'ynashi kutilmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rahman, M.M., et al. (2022). Biochar-based materials for heavy metal removal from industrial wastewater: recent advances and mechanisms. *Chemosphere*, 307, 135691.
2. Ibrahim, M.N.M., et al. (2021). Adsorptive removal of phenolic compounds from petroleum wastewater using biochar derived from agricultural waste. *Journal of Water Process Engineering*, 43, 102277.
3. Qiao, Y., et al. (2020). Theoretical insights into adsorption mechanisms of heavy metals and organic pollutants on functionalized carbon materials: A DFT study. *Applied Surface Science*, 530, 147274.
4. Liu, Y., et al. (2023). Density functional theory investigation on adsorption and selectivity of phenol and xylene over doped graphene-based adsorbents. *Computational Materials Science*, 219, 112015.
5. Zhou, Q., et al. (2021). Adsorption mechanisms of Cd(II) and Pb(II) on biochar-supported Fe₃O₄ nanoparticles: Experimental and quantum chemical insights. *Environmental Pollution*, 278, 116831.